

№1

27.04.2023

TADQIQ VA TATBIQ

ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
№ 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Алимова Нодира Батырджановна

*к.т.н., проф. Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

Хаитова Азиза Рузимамамовна

*аспирант Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова*

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос об в последующие годы в этой стране усилиями парламента были реализованы мероприятия по замене открытых каналов подземными и утверждены нормативы качества сточных вод, сбрасываемых в водоемы, организована биологическая очистка бытовых сточных вод на полях орошения. Особое значение имеет развитие современной системы водоотведения бытовых и производственных сточных вод, обеспечивающих высокую степень защиты окружающей природной среды от загрязнений. Наиболее существенные результаты получены при разработке новых технологических решений в вопросах эффективного использования воды систем водоотведения и очистки производственных сточных вод.

Ключевые слова: химическую обработку, метантанки, установки флотации, проектирование, монтаж, обслуживание.

MAIN STAGES OF WASTEWATER TREATMENT

Alimova Nodira Batirjanovna

DSc., prof. of Tashkent State Technical University named after Islam Karimov

Khaitova Aziza Ruzimamatovna

*graduate student of Tashkent State Technical University named after Islam
Karimov*

Annotation. This article discusses the issue of in subsequent years in this country, through the efforts of the parliament, measures were taken to replace open channels with underground ones and approved the quality standards for wastewater discharged into water bodies, organized biological treatment of domestic wastewater in irrigation fields. Of particular importance is the development of a modern system for the disposal of domestic and industrial wastewater, providing a high degree of protection of the natural environment from pollution. The most significant results have been obtained in the development of new technological solutions for the efficient use of water in wastewater systems and industrial wastewater treatment.

Key words: chemical treatment, methane tanks, flotation units, design, installation, maintenance.

Введение. Очистные сооружения – это комплекс специальных сооружений, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Очищенная вода либо используется в дальнейшем, либо сбрасывается в природные водоёмы

Каждый населенный пункт нуждается в эффективных очистных сооружениях. От работы этих комплексов зависит, какая вода будет попадать в окружающую среду и как это в дальнейшем отразится на экосистеме. Если жидкие отходы не очищать вообще, то погибнут не только растения и животные, но и будет отравлена почва, а вредные бактерии могут попасть в организм человека и вызвать тяжелые последствия.

Каждое предприятие, имеющее токсичные жидкие отходы, обязано заниматься системой очистных сооружений. Таким образом, это отразится на состоянии природы, и улучшит условия жизни человека. Если очистные комплексы будут эффективно работать, то сточные воды станут безвредными при попадании в грунт и водоемы. Размеры очистных сооружений и сложность очистки сильно зависят от загрязнённости сточных вод и их объёмов.

В настоящее время значение пресной воды как природного сырья постоянно возрастает. При использовании в быту и промышленности вода загрязняется веществами минерального и органического происхождения. Такую воду принято называть сточной водой.

В зависимости от происхождения сточных вод они могут содержать токсичные вещества и возбудители различных инфекционных заболеваний. Водохозяйственные системы городов и промышленных предприятий оснащены современными комплексами самотечных и напорных трубопроводов и других специальных сооружений, реализующих отведение, очистку, обезвреживание и использование воды и образующихся осадков.

Методы и результаты исследования

Наиболее показательным в плане наличия этапов очистки воды являются городские или локальные очистных сооружений, рассчитанные на крупные населённые пункты. Именно хозяйственно-бытовые стоки наиболее сложны в очистке, так как содержат разнородные загрязнители.

Для сооружений по очистке воды из канализации характерно то, что они выстраиваются в определенной последовательности. Такой комплекс называется линией очистных сооружений. Схема начинается с механической очистки. Здесь чаще всего используются решетки и песколовки. Это начальный этап всего процесса обработки воды.[1]

Это могут быть остатки бумаги, тряпки, вата, пакеты и другой мусор. После решеток в работу вступают песколовки. Они необходимы для того, чтобы задерживать песок, в том числе и крупных размеров.

Механический этап очистки сточных вод

Первоначально все воды из канализации поступают на главную насосную станцию в специальный резервуар. Этот резервуар призван компенсировать повышенную нагрузку в пиковые часы. А мощный насос равномерно нагнетает соответствующий объём воды для прохождения всех ступеней очистки.

Далее вода поступает в цех механической очистки. До 75% загрязнений устраняется именно на этом этапе. Здесь существует несколько приспособлений для удаления крупного мусора и нерастворимых примесей:

1. Решётки и сита улавливают крупный мусор более 16 мм – банки, бутылки, тряпки, пакеты, продукты питания, пластмассу и т.д. В дальнейшем этот мусор либо перерабатывается на месте, либо вывозится в места переработки твёрдых бытовых и промышленных отходов.[2] Решетки представляют собой вид поперечных металлических балок, расстояние между которыми равно нескольким сантиметрам.

2. Песколовки. На самом деле они улавливают не только песок, но и маленькие камушки, осколки стекла, шлак и пр. Песок довольно быстро оседает на дно под действием силы тяжести. Затем осевшие частицы специальным устройством сгребается в углубление на дне, откуда и выкачивается насосом. Песок промывается и утилизируется.

3. Жироловки. Здесь удаляются все примеси, которые всплывают на поверхность воды (жиры, масла, нефтепродукты и пр.) и [2]. По аналогии с песколовкой, они также удаляются специальным скребком, только с поверхности воды.

4. Отстойники – важный элемент любой линии очистных сооружений. В них происходит освобождение воды от взвешенных веществ, в том числе от яиц гельминтов. Они могут быть вертикальными и горизонтальными, одноярусными и двухъярусными. Последние наиболее оптимальны, так как при этом вода из канализации в первом ярусе очищается, а осадок (ил), который там образовался, через специальное отверстие сбрасывается в нижний ярус. Каким же образом в таких сооружениях происходит процесс освобождения воды из канализации от взвешенных веществ? Механизм довольно прост. Отстойники представляют собой резервуары больших размеров круглой или прямоугольной формы, где происходит осаждение веществ под действием силы тяжести.

Для ускорения этого процесса можно использовать специальные добавки – коагулянты или флокулянты.[3] Они способствуют слипанию мелких частиц вследствие изменения заряда, более крупные вещества быстрее осаждаются. Таким образом, отстойники – это незаменимые сооружения для очистки воды из канализации. Важно учесть, что при простой водоподготовке они тоже активно используются. Принцип работы основан на том, что вода поступает с одного конца устройства, при этом диаметр трубы при выходе становится больше и ток жидкости замедляется. Все это способствует осаждению частиц.

5. Прочие элементы механической очистки сточных вод могут использоваться в зависимости от степени загрязнённости воды и проекта

конкретного очистительного сооружения. К ним относятся: мембраны, фильтры, септики и пр.

Если сравнивать этот этап с обычной водоподготовкой для питьевых целей, то в последнем варианте такие сооружения не применяются, в них нет необходимости. Вместо них происходят процессы осветления и обесцвечивания воды.[3] Механическая очистка очень важна, так как в дальнейшем она позволит более эффективно провести биологическую очистку.

Анализ результатов

Городские очистные сооружения

Данные очистные сооружения являются самым крупными из всех, они применяются в крупных мегаполисах и городах. В таких системах применяют особо эффективные методы очистки жидкости, например, химическую обработку, метантанки, установки флотации. Они предназначены для очистки городских сточных вод. Эти воды представляют собой смесь бытовых и производственных стоков. Поэтому загрязнителей в них весьма много, и они очень разнообразны. [1,4]

Очистные сооружения: что такое очистка сточных вод?

В небольших городах

В поселках

В санаториях и пансионатах

На автомойках

На приусадебных участках

На производственных предприятиях

И на прочих объектах.

Локальные очистные сооружения могут быть весьма различны от небольших узлов до капитальных сооружений, которые ежедневно обслуживает квалифицированный персонал.

Очистные сооружения для частного дома.

Для утилизации сточных вод частного дома используется несколько решений. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Однако выбор всегда остаётся за владельцем дома.

1. Выгребная яма. По правде говоря, это даже не очистное сооружение, а просто резервуар для временного хранения стоков. При заполнении ямы вызывается ассенизационная машина, которая выкачивает содержимое и отвозит его для дальнейшей переработки.

Эту архаичную технологию до сих пор используют из-за её дешевизны и простоты. Однако она имеет и существенные недостатки, которые, порой, сводят на нет все её достоинства. Сточные воды могут попадать в окружающую среду и подземные воды, тем самым загрязняя их. Для ассенизаторской машины нужно предусматривать нормальный подъезд, так как вызывать её придётся достаточно часто.[4]

2. Накопитель. Представляет собой ёмкость из пластика, стеклопластика, металла или бетона, куда сливаются сточные воды и хранятся. Затем они выкачиваются и утилизируются ассенизаторской машиной. Технология аналогична выгребной яме, но воды не загрязняют окружающую среду. Минусом такой системы является тот факт, что весной при большом количестве воды в грунте накопитель может быть выдавлен на поверхность земли.

3. Септик — представляет собой большие емкости, в них такие вещества, как крупная грязь, соединения органики, камни и песок уходят в осадок, а такие элементы, как различные масла, жиры и нефтепродукты остаются на поверхности жидкости. Бактерии, которые обитают внутри септика, добывают кислород для жизни из выпавшего осадка, при этом снижают уровень азота в сточных водах. Когда жидкость выходит из отстойника, то становится осветленной. Затем ее очищают при помощи бактерий. Однако важно понимать, что в такой воде остается фосфор. Для окончательной биологической очистки могут применяться поля орошения, поля фильтрации или колодцы-фильтры, работа которых тоже основана на действии бактерий и активного ила. На этой площади нельзя будет выращивать растения с глубокой корневой системой.[5]

Септик весьма дорог и может занимать большую площадь. Следует иметь ввиду, что это сооружение, которое предназначено для очистки небольшого количества бытовых сточных вод из канализации. Однако результат стоит затраченных средств. Более наглядно устройство септика отражено на рисунке

Отстойник. Здесь под действием силы тяжести Земли оседают на дно крупные частицы – камешки, осколки стекла, металлические детали и пр.

Тонкослойный модуль. Здесь масла и нефтепродукты собираются на поверхности воды, где и собираются на специальных гидрофобных пластинках.

Сорбционный волокнистый фильтр. Он улавливает всё то, что пропустил тонкослойный фильтр.

Коалесцентный модуль. Он способствует отделению частиц нефтепродуктов, всплывающих на поверхность, размер которых больше 0,2 мм.

Угольный фильтр доочистки. Он окончательно избавляет воду от всех нефтепродуктов, которые в ней остаются после прохождения предыдущих ступеней очистки.

Заключение

Таким образом, в этой статье мы получили определение очистных сооружений, узнали основные этапы очистки сточных вод (механический и биологический). Поняли, что во многих случаях следует сточные воды доочищать. Вспомогательные помещения используются только на крупных очистных сооружениях. Видов очистных сооружений существует достаточно много: городские, локальные, ливневые и пр. Все они предназначены для различных объёмов сточных вод и мест их использования. Жизненный цикл очистных сооружений можно разделить на 3 этапа: проектирование, монтаж и обслуживание.

Библиографические ссылки:

1. Справочник по очистке природных сточных вод/Л. Л. Поль, Я.Я. Кару, Х.А. Мельдер, Б.Н. Репин; М.: Высшая школа, 1994.-336с. ил.
2. «Влияние внешних факторов на управляемые биохимические процессы очистки сточных вод» Е. К. Грудяева, С. Е. Душин, О. И. Капулина, ИЗВ. вузов. приборостроение. 2017. Т. 60, № 9
3. Л.П. Сидорова, А.Н. Снигирева «Очистка сточных и промышленных вод», ЧАСТЬ II. Биохимическая очистка. активный ил. оборудование, Екатеринбург 2017
4. А.М. Гашимов, К.Б. Гурбанов, Р.Н. Мехтизаде, А.М. Гасанов «Физико-химический метод очистки сточных вод кожевенного производства с применением электрических воздействий», Электронная обработка материалов, 2004, № 4, С. 96 – 98
5. «Очистка сточных вод промышленных предприятий от поверхностно-активных веществ», Степан Эпоян¹, Юрий Штонда, Алексей Зубко², Сергей Шаляпин, Татьяна Шаляпина, Ирина Штонда³. motrol. commission of motorization and energetics in agriculture. 2015, Vol.17, No. 6, 46-52

САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ БАРҚАРОРЛИК ДАРАЖАСИНИ БАҲОЛАШ ВА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ	
Кадиров Абдумалик Маткаримович	4
ПРАВИЛА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ БЛОКЧЕЙНА	
Мухтаров Фаррух Мухаммадович, Обухов Вадим Анатольевич	12
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАДИОВЕЩАНИЯ ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНЫ	
Юлчибаев Жахонгир Шакирович	23
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД	
Алимова Нодира Батырджановна, Хаитова Азиза Рузимамаатовна	30
ПРИНЦИПЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА САТУРАЦИИ СПОРТСМЕНОВ ВО ВРЕМЯ ТРЕНИРОВОК И СОРЕВНОВАНИИ	
Мирзахалилов Санжар	37
MUHAMMAD YUSUF SHE'RIYATIDA UCHRAYDIGAN LEKSIK-SEMANTIK HODISALAR	
M.Husaynova, D.Rustamova	44
KIBERXAVFSIZLIK MASALASIGA DOIR.	
Bahromov Saidolimxon Saidalixon o'g'li	48
БАНК ТИЗИМЛАРИДА БАНКРОТЛИКНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЙЎЛЛАРИ.	
Каримов Жасурбек Хасанбоевич	52
MUHAMMAD YUSUF SHE'RLARIDA SIFATDOSH VA RAVISHDOSHNING QO'LLANISHI	
Sharifbayeva Nigoraxon	61

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali

Scientific- methodical journal “Research and implementation”
Научно-технический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor_rai@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-методического журнала

«**Tadqiq va tatbiq**» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 03 мая 2023 года

Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 2181-4171.

«**Tadqiq va tatbiq**» является специализированным журналом в области
техники и охватывает все основные направления исследований и
разработок в различных областях технических наук: физике, математике,
информационных технологиях. В журнале также публикуются научные
статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития
технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyiligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.